

Assistant: M.R.Xalilova
“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va
aagrotexnologiyalar instituti
+998914746564
maftunakhalilova3001@gmail.com

Milliy iqtisodiyot tarmoqlariga sun’iy intellektni joriy etish masalalari , mavjud muammolar va ularning yechimlari

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishda mehnat unumdorligini oshirish, mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash, moliyaviy amaliyotlarni yanada yaxshilashda sun’iy intellektni joriy etish afzalliklari va samaradorligi, bu texnologiyani joriy etishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar, kelajakda sun’iy intellekt sababli yuzaga keladigan iqtisodiy holatlar va ularning yechimlari to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества и эффективность внедрения искусственного интеллекта в развитии отраслей национальной экономики, повышения качества обслуживания клиентов и совершенствования финансовой практики, проблемы, которые могут возникнуть при внедрении этой технологии, будущее искусственной экономики. ситуации и их решения обдумываются благодаря интеллекту.

Abstract: In this article, the advantages and effectiveness of introducing artificial intelligence in the development of national economic sectors, improving the quality of customer service, and improving financial practices, the problems that may arise in the introduction of this technology, the future artificial economic situations and their solutions are thought about due to intellect.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, samaradorlik, algoritm, moliya, avtomatlashtirish, unumdorlik, innovatsion mahsulotlar, insoniylik, tarmoqlar, ishsizlik.

Ключевые слова: Цифровая экономика, эффективность, алгоритм, финансы, автоматизация, производительность, инновационные продукты, человечество, сети, безработица.

Keywords: Digital economy, efficiency, algorithm, finance, automation, productivity, innovative products, humanity, networks, unemployment.

Kirish.

Shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi kunlarda biz har kuni sun’iy intellekt bilan to‘qnash kelmoqdamiz, jamiyatga o‘zgartiruvchi ta’siri nuqtai nazaridan

sun'iy intellekt o'z vaqtida ishlab chiqarishni butunlay o'zgartirgan, iqtisodiyotni tubdan yangi rivojlanish darajasiga olib chiqqan, dunyodagi texnologik tartibni butunlay o'zgartirgan va insoniyat turmush tarzini yaxshilagan elektr energiyasi bilan taqqoslanadi. Xuddi shu tarzda, sun'iy intellekt bizni hamma joyda o'rab oladi va biz unga borgan sari o'rganib boramiz, hayotimizning har bir jabhalarida uning yordamidan foydalanib, hayotimizni qulaylashtiramiz. Sun'iy intellektdan unumli foydalanish uchun biz avvalambor uning nima ekanligini va qanday vazifalarni bajarishga imkoniyati yetishini bilib olishimiz kerak. Sun'iy intellekt deganda, biz kompyuter tizimlarining inson aqliy faoliyatini takrorlash qobiliyati tushunamiz. Bu texnologiyalar yordamida dasturiy ta'minotlar, ma'lumotlar bazalari va analitik vositalar orqali katta miqdordagi ma'lumotlarni qayta ishlash va qarorlar qabul qilish jarayonlari avtomatlashtiriladi. Sun'iy intellekt o'z-o'zini o'rganish va hatto ijodiy faoliyatni amalga oshiruvchi ko'plab "aqlli" texnologiyalarini qamrab oladi.

Sun'iy intellektga pochta qutisidagi eng oddiy spam-filtrdan tortib, brauzerda ko'rish tarixini tahlil qilish orqali faqat foydalanuvchi didiga mos keladigan videolarni tavsiya etadigan murakkabroq modellar va algoritmlargacha bo'lgan juda keng texnologiyalarni qamrab oladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari butun dunyo iqtisodiyoti va jamiyatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellektning iqtisodiyot tarmoqlariga keng tatbiq etilishi sezilarli ta'sirga ega bo'lib, ko'plab sohalarni tubdan o'zgartirish imkonini beradi. Sun'iy intellekt texnologiyalari dunyo miqyosida ko'plab sohalarga tatbiq etilmoqda, shu o'rinda iqtisodiyot tarmoqlari ham bundan mustasno emas va ularning ta'siri tez orada yanada kuchayishi kutilmoqda. Milliy iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellektni integratsiya qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va raqobatbardosh ustunliklarni yaratish uchun katta imkoniyatlar taqdim etadi. Korxonada miqyosida sun'iy intellekt marketing modellarini yaratish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, narxlarni belgilash, mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin. Albatta sun'iy intellektni iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etish va foydalanishda bir qancha mummolar paydo bo'lishi tabiiy hol. Yuzaga keladigan mummolarga amaliy yechimini topish muhim hisoblanadi.[1][2]

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Bugungi kunda sun'iy intellektdan foydalanish, amaliyotga joriy etish oldida turgan muammolarni yechimini topish bo'yicha ko'plab bahs-munozaralar bo'lmoqda. Turli maqola va adabiyotlarda sun'iy intellektni iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etish va bunda yuzaga keladigan mummolarni tahlil qilish uchun asoslar berilgan. Infocom.uz saytida quyidagi ma'lumotlar ta'kidlab o'tilgan: „Raqamli iqtisodiyot so'nggi yillarda jadal rivojlanib, texnologik inqilobning asosiy motoriga aylandi. Ushbu sun'iy intellekt

raqamli iqtisodiyotning asosiy yo'nalishiga aylanmoqda. Shuningdek, su'niy intellekt, monoton va takrorlanuvchi vazifalarni avtomatlashtirish orqali ishchi kuchini tejaydi va samaradorlikni oshiradi.

Masalan, mijozlarga xizmat ko'rsatish chat-botlari, avtomatik moliya hisobotlari va ishlab chiqarish jarayonlaridagi avtomatlashtirishlar bu sohada keng qo'llaniladi. 2024-yilning birinchi yarmida global moliya bozorida avtomatizatsiyalangan savdo hajmi 70% ga yetdi. O'zbekistonning sun'iy intellektni qo'llashi kengroq global tendentsiyani aks ettiradi, bunda davlatlar sun'iy intellektning iqtisodiy taraqqiyotni oshirish, davlat xizmatlarini yaxshilash va ijtimoiy muammolarni hal qilish imkoniyatlarini tobora ko'proq tan olmoqda. O'zbekiston hukumati sun'iy intellektni o'zining milliy strategiyalariga integratsiya qilish majburiyatini namoyish etdi va ushbu texnologik taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosat va tashabbuslar ustida faol ishlamoqda.[3][4][5]

O'zbekistonda sun'iy intellekt qo'llanilishi mumkin bo'lgan sohalar:

- ta'lim
- sog'liqni saqlash
- qishloq xo'jaligi
- transport va logistika

O'zbekistonda sun'iy intellektni rivojlantirish oldida turgan vazifalar:

➤ Ma'lumotlar mavjudligi: Sun'iy intellekt modellarini o'qitish uchun yuqori sifatli ma'lumotlarga kirish juda muhimdir. Keng qamrovli va ishonchli ma'lumotlar to'plamining yo'qligi sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etishga to'sqinlik qilishi mumkin

➤ Texnik infratuzilma: Sun'iy intellekt yechimlarini ishlab chiqish va joriy etish mustahkam texnik infratuzilma, jumladan, hisoblash resurslari va yuqori tezlikdagi internetni talab qiladi. O'zbekistonning ayrim hududlarida zarur infratuzilma mavjud emas.

➤ Tadqiqot va ishlanmalar: Tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish innovatsiyalarni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Mamlakat sun'iy intellekt sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlashi va rag'batlantirishi kerak.

➤ Ma'lumotlar maxfiyligi: Sun'iy intellekt tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarga tayanganligi sababli, ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlash juda muhimdir. Ma'lumotlarni himoya qilish uchun aniq qoidalar va asoslarni yaratish zarur".

Boshqa bir manbaga ko'ra ,sun'iy intellekt zamonaviy texnologiyalarning eng rivojlangan sohalaridan biri ekanligi ,uning ta'sir doirasi kundan-kunga kengayib borayotganligi,bu texnologiya turli sohalarda, jumladan, sanoat, tibbiyot,

transport, ta'lim va moliya kabi ko'plab yo'nalishlarda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishi haqida aytib o'tilgan. Shu bilan birgalikda, bu texnologiyani joriy etishdagi muammolar va ularning yechimlari to'g'risida ko'rsatib o'tilgan:

1. Sun'iy intellekt tizimlari kiberhujumlarga nisbatan zaif bo'lishi mumkin. Hakerlar shaxsiy identifikatsion tizimlarga kirib, ulardan noto'g'ri maqsadlarda foydalanishlari mumkin. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishni ta'minlash uchun maxfiylik siyosatini kuchaytirish (kuchli kriptografik xavfsizlik choralari joriy etish) va sun'iy intellekt tizimlarini shaxsiy ma'lumotlarga nisbatan cheklovchi qoidalarga rioya qilish lozim.

2. Sun'iy intellekt tizimlari o'rnatilgan ma'lumotlarga asoslangan holda ishlaydi. Agar bu ma'lumotlar noto'g'ri yoki noxolis bo'lsa, sun'iy intellekt ham nohaqlikni davom ettirishi mumkin. Sun'iy intellektni o'qitishda foydalaniladigan ma'lumotlar adolatli va diskriminatsiyadan holi bo'lishi kerak. Shu bilan birga, ma'lumotlar yig'ishda obyektivlikka e'tibor qaratish lozim.

3. Sun'iy intellekt qarorlar qabul qilish yohud hukm chiqarishda insoniylikka zid qarorlar qabul qilishi mumkin. Bu esa inson huquqlariga mufoviq emas. Sun'iy intellekt takomillashuvi va qo'llanilishida etika me'yorlariga rioya qilish, inson huquqlarini himoya qilish va insoniylik qadriyatlarini saqlab qolish muhimdir. Ayni paytda, sun'iy intellekt asosida qabul qilinadigan qarorlar ustidan inson nazoratini saqlab qolish lozim.[6]

Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida qarorning qabul qilinganligi bu sohada katta qiziqish borligi va xalqimiz hayotini yaxshilashga ulkan hissasi borligini bildiradi. Qarorga ko'ra, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha 2021-2022-yillarda amalga oshiriladigan tajriba-sinov loyihalar quyidagi tarmoqlarda:

- Qushloq xo'jaligi sohasida
- Bank sohasida
- Moliya sohasida
- Soliq sohasida
- Transport sohasida
- Energetika sohasida
- Sog'liqni saqlash sohasida
- Farmatsevtika sohasida
- Elektron hukumat sohasida joriy etilishi belgilab berildi.[7]

Muhokama. Sun'iy intellekt salohiyatidan unumli va oqilona foydalanish orqali biznes amaliyotlarini yanada yengillashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va innovatsion mahsulotlar (xizmatlar) yaratish imkoniyatlarini oshiradi. O'z o'rnida zamonaviy

texnologiyalarni keng ko‘lamda qo‘llash milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda sun‘iy intellektning iqtisodiy tarmoqlarga joriy etilishi ba‘zi kasblarning yo‘qolib ketishi oqibatida ishsizlikni muammosini keltirib chiqarishi ehtimolligi mavjud. Jahon iqtisodiy forumining kelajak ish o‘rinlari haqidagi hisobotiga ko‘ra, keyingi besh yilda hozir mavjud ish o‘rinlarining 23 foizi o‘zgarishga uchraydi: 69 mln ish o‘rni yaratilishi, 83 mln ish o‘rni esa yo‘q bo‘lib ketishi kutilmoqda. ChatGPT va shunga o‘xshash sun‘iy intellekt ishlanmalari sabab quyidagi kasblar to‘liq yoki qisman yo‘qolib yo‘qolib ketish xavfida:

1. Texnik vakansiyalar (koderlar, dasturchilar, dasturiy ta‘minot muhandislari, ma‘lumotlar tahlilchilari)
2. Ommaviy axborot vositalaridagi ish o‘rinlari (bosh direktor, muharrirlar, jurnalistlar)
3. Yuridik sohadagi ish o‘rinlari (parayurist, yurist yordamchisi)
4. Marketologlar
5. O‘qituvchilar
6. Moliyaviy ish o‘rinlari (moliyaviy tahlilchilar, shaxsiy moliyaviy maslahatchilar)
7. Treyderlar
8. Grafik dizaynerlar
9. Buxgalterlar
10. Qo‘llab-quvvatlash xizmati xodimlari.

Bu jarayonga moslashish uchun esa millionlab xodimlar sun‘iy intellekt bilan ishlash uchun kerakli ko‘nikmalarini o‘rganishi zarur.[8]

Natijalar. Sun‘iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi iqtisodiyotning bir qancha tarmoqlariga chuqur ta‘sir ko‘rsatadi. Quyidagi tarmoqlar sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishi ularning rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi:

1. Ishlab chiqarish va sanoat: Sun‘iy intellekt yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish, resurslarni samarali boshqarish, xavf-xatarlarga tezkor javob berish mumkin. Masalan, “aqlli” fabrikalar va sanoat robotlari ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilishda muhim rol o‘ynaydi.

2. Moliyaviy sektor: Sun‘iy intellekt algoritmlari orqali banklar va sug‘urta kompaniyalari mijozlar ehtiyojlarini aniqlash, kredit risklarini baholash va soxta tranzaksiyalarni aniqlashda yordam beradi. Shuningdek, robo-konsultantlar va trading algoritmlari moliyaviy bozorlarni optimallashtirishga xizmat qiladi.

3. Agrar sektori: Sun‘iy intellekt qishloq xo‘jaligida mahsulotlarni kuzatish, sug‘orish tizimlarini boshqarish, zararkunandalarga qarshi kurashishda

foydalaniladi. “Aqlli fermer xo’jaliklari” orqali hosildorlikni oshirish va resurslarni tejash mumkin.

4. Transport va logistika: Avtomatlashtirilgan transport tizimlari, aqlli yo’l tarmog’i va logistika jarayonlarini optimallashtirishda sun’iy intellekt texnologiyalari muhim ahamiyatga ega. Bu, ayniqsa, yuk tashish va yetkazib berish jarayonlarida samaradorlikni oshiradi.

5. Sog’liqni saqlash: Tibbiyotda sun’iy intellektni diagnostika, davolash va bemorlarni kuzatishda qo’llash, tibbiy rasm va test natijalarini analiz qilishda yordam beradi. Shuningdek, sun’iy intellekt asosidagi tizimlar yordamida klinik qarorlar qabul qilishda samaradorlik oshadi.[4]

Sun’iy intellektni milliy iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etish jarayonida bir qator muammolar mavjud:

1. Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi: Sun’iy intellekt texnologiyalari uchun zarur bo’lgan yuqori tezlikdagi internet, katta hajmdagi ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash imkoniyatlariga ega infratuzilma hali ham bir qancha rivojlanayotgan mamlakatlarda yetishmayapti.

2. Kadrlar tayyorlash: Sun’iy intellektni muvaffaqiyatli joriy etish uchun yuqori malakali mutaxassislar kerak. Rivojlanayotgan mamlakatlarda IT mutaxassislari va ma’lumotlarni qayta ishlash bo’yicha kadrlarning yetishmasligi bu sohada muammo tug’diradi.

3. Ma’lumotlar xavfsizligi va maxfiylik: Sun’iy intellektning samarali ishlashi uchun katta hajmdagi ma’lumotlar to’plangan bo’lishi kerak. Biroq, bu ma’lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligi bilan bog’liq xavf-xatarlar ham mavjud. Odamlarning shaxsiy ma’lumotlarini yig’ish va ularni ishlatish jarayonida maxfiylikka oid muammolar paydo bo’lishi mumkin.

4. Etika va ijtimoiy mas’uliyat: Sun’iy intellektni joriy etish jarayonida etika masalalari ham muhim rol o’ynaydi. Masalan, ishlovchilarning ish joylaridan mahrum bo’lishi, diskriminatsiya, noto’g’ri qarorlar qabul qilish va boshqalar. Bu ijtimoiy va iqtisodiy noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin.

5. Raqobatbardoshlikning oshishi: Sun’iy intellektni qo’llashda ilgari borayotgan kompaniyalar raqobatni yanada kuchaytiradi. Buning natijasida kichik va o’rtacha bizneslar katta kompaniyalar bilan raqobatlashishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.[5]

Ushbu muammolarga esa quyidagicha yechimlar mavjud:

1. Infratuzilmani rivojlantirish
2. Kadrlar tayyorlash va malaka oshirish
3. Ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlash
4. Etika va qonunchilikni takomillashtirish
5. Kichik bizneslarga yordam

Xulosa. Yuqoridagi fikrlarga asoslanib shunday deyish mumkinki, sun'iy intellektning milliy iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etilishi iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Biroq, bu jarayon o'zining texnologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarini keltirib chiqaradi. Ushbu muammolarni yechish uchun ilg'or infratuzilma yaratish, malakali kadrlar tayyorlash, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va etika qoidalarini ishlab chiqish zarur. Faqat shu shartlar asosida sun'iy intellekt milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida samarali ishlay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. B.A. Begalov, M.K. Abdullayev. "Raqamli iqtisodiyot" / Darslik.- T.: «Iqtisodiyot», 2023. – 352 b.
2. Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish: ma'ruzalar kursi. Rus tilidan tarjima Z.O. Kuvandikov, mas'ul muharrir A.R. Axatov – Samarqand: Samarqand davlat Universiteti, 2022. -179 bet
3. Artificial intelligence: The next digital frontier, McKinsey Global institute, Discussion paper 2017, McKinsey&Company, Jacques Bughin, Eric Hazan, Sree Ramaswamy, Michael Chui, Tera Allas, Peter Dahlstrom, Nicolaus Henke, Monica Trench.
4. <https://infocom.uz/articles/suniy-intellektning-raqamli-iqtisodiyotdagi-orni>
5. <https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellektdan-foydalanish-meyorlari-muammolar-va-istiqbollar>
6. <https://rgsbm.uz/uz/news/-implementation-of-artificial-intelligence-in-various-sectors-of-the-national-economy-existing-challenges-and-solutions>
7. <https://lex.uz/docs/-5297046> (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son)
8. <https://www.weforum.org/stories/2023/05/future-of-jobs-in-the-age-of-ai-sustainability-and-deglobalization/>